

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

№4(1)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 858 sahifa,
2-aprel, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
Doniyorov S. M. – “Yangi O'zbekiston” va “Pravda Vostoka” gazetalari tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: “Tadbirkor va ishbilarmon” MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the DM Editorial Office of the newspapers “Yangi O'zbekiston” and “Pravda Vostoka”, Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Philosophy (PhD) in Philology, Associate Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta'limi” jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo'yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo'yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta'limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo'yicha
ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Yangi O'zbekistonning mintaqaviy va global geosiyosiy pozitsiyasi: milliy o'zlik va media reprezentatsiya tahlili	16
Salim Doniyorov	
Axborot kommunikatsiya texnologiyalari vositasida o'quvchilarning adabiy tahlil kompetensiyasini shakllantirish	21
Djo'rayev Yorqin Xolnizozovich, Xoldarova Gulchehra Tajibayevna	
Adabiy tahlil kompetensiyasini shakllantirishda elektron darsliklar va multimedia vositalaridan foydalanish.....	26
Djo'rayev Yorqin Xolnizozovich	
Ta'limdagi hurfikrlikni rivojlantirishning pedagogik asoslari.....	29
Yunusov Dilshod Raxmatovich	
Boshlang'ich ta'limda kompetensiyaviy yondashuv asosida o'quvchilarda tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini shakllantirish metodikasi.....	32
Aliqulova Habiba Bahranovna	
Ayollar boksida jismoniy tayyorgarlikning yosh qizlar salomatligiga ta'siri	36
Majidov Ruslan Rustam o'g'li, Komilova Ismigul O'ktamjon qizi	
Talaba-yoshlarda internet risklarning oldini olishning pedagogik modeli	41
Muradova Maftuna Komilovna, Mamadaliyeva Umida Isroiljonovna	
Диагностика креативности студентов педагогических вузов в процессе изучения специальных дисциплин.....	44
Уразова Марина Батыровна, Соибова Толифа Дилмуродовна	
STEAM yondashuvi asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarida kommunikativ kompetentlikni shakllantirishning metodik xususiyatlari.....	49
Tashibekova Munajat Xoshimovna	
Mariya Montessori ta'limida bolalarning mustaqilligini va ijodiy faoliyatini rivojlantirishning pedagogik-didaktik shart-sharoitlari.....	53
Asqarova Ma'mura Sadriddinovna	
O'spirinlik yoshida namoyon bo'ladigan agressiv xulqning psixologik xususiyati	59
Atajanova Xurjon Pirnazar qizi	
O'zbekiston jurnalistikasining rivojlanishida jadidlarning o'rni: jurnalistikada yangi trend	64
Murtozayeva Nigora Murtoza qizi	
Virtual ta'lim texnologiyasining ta'lim jarayonini takomillashtirishdagi ahamiyati.....	67
Muxsiyeva Aziza Shamsitdinovna	
Kelajakdagi o'qituvchilarning pedagogik kreativligini ta'limiy o'yinlar orqali rivojlantirish yo'llari	69
N. A. Musayeva	
Talabalarda lisoniy tafakkurni shakllantirishga psixolingvistik yondashuvning didaktik tamoyillari	76
Odiljonova Kamola Abduvosit qizi	
Strategies for Overcoming Difficulties in Using Authentic Materials in English Language Teaching	81
Qosimov Jaloliddin Abduvali o'g'li	
Oliy ta'lim muassasalarida mustaqil ta'limni tashkil etishning pedagogik imkoniyatlari	84
Qurbonova Buzaynab Nurmuxammadiyevna	
Inspektor-psixologlarda ijtimoiy-psixologik kompetentlikning kasbiy faoliyatdagi ahamiyati	87
Raxmanova Dilnoza Farmanovna	
Qo'ng'iro't tumani toponimlarining leksik-semantik va genetik xususiyatlari	90
Shamshaddinova Saodat Saparbayevna	
Variativ yondashuv asosida 5–9-sinf o'quvchilarida valeologik madaniyatni rivojlantirishning didaktik modeli va metodik ta'minoti	93
Shamuratov Asqar Abdullayevich	

The Structural Composition and Developmental Stages of Critical Thinking Skills.....	98
<i>Shuxratjon Ismoiljonov Boymirza o'g'li</i>	
Yosh rahbar kadrlarni lavozimlarga tayinlashning psixologik xususiyatlari.....	106
<i>Sobitov Otabek</i>	
O'zbekistonda erta turmush qurish masalasi va uning psixologik tahlillari.....	111
<i>Sodiqova Gulbarno Odiljon qizi</i>	
Adaptiv sportning inklyuziv ta'lim tizimida alohida ta'limga ehtiyoji bo'lgan o'quvchilarning jismoniy va funksional rivojlanishidagi ahamiyati.....	114
<i>Xasanova Sarvinov To'liqinjon qizi</i>	
Yosh futbolchilarda texnik mahoratni rivojlantirishda differentsiallashgan mashg'ulotlar modelini qo'llash samaradorligi	118
<i>Zayniddinov Tojiddin Baxriddinovich</i>	
Фразеологизмы как носители культуры: проблемы перевода и методы обучения	123
<i>Хамидова Гулноза Турсунбой кизи</i>	
Talabalarni kreativ yondashuv asosida tarbiyaviy–innovatsion faoliyatga tayyorlash jarayonlari.....	127
<i>Adizova G. M.</i>	
Iqtidorli bolalarni psixologik-pedagogik qo'llab-quvvatlash	131
<i>Ismoilova Adolat Anvarovna</i>	
STEAM – ta'lim texnologiyasi asosida o'quvchilarning fazoviy tasavvurlarini rivojlantirish metodikasi	134
<i>So'fiboyeva Gulchehra Mamurjonovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda ijtimoiy ko'nikmalar va kompetentlikni shakllantirishning pedagogik asoslari.....	138
<i>Fayzullayeva Xovoxon Xayrullo qizi</i>	
Inklyuziv ta'limga muhtoj bolalar bilan ishlashda tarbiyachining roli.....	142
<i>Mansurova Lobar Luqmon qizi, Boqiyeva E'zoza Mashrab qizi</i>	
Rivojlanishida nuqsoni bor bolalarni ta'lim-tarbiyalashning ilmiy-pedagogik asoslari.....	146
<i>Tojiboyeva Osiyoxon Alisher qizi</i>	
Xalqaro ta'lim tashkilotlari faoliyatining nazariy asoslari.....	150
<i>Abdusamadova Aziza Kamoliddin qizi</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarni ijtimoiy texnologiyalar asosida ijtimoiy-pedagogik faoliyatga tayyorlash tizimi sifatida.....	153
<i>Shanazarov Otabek</i>	
Maktabgacha ta'limda STEAM yondashuvini loyiha asosida joriy etishning pedagogik strategiyalari	158
<i>Radjapova Xuzra Tirkashevna, Abdullayeva Sarviniso</i>	
Matematika ta'limida modellashtirishning psixologik va metodik asoslari: disum loyihasi tahlili.....	161
<i>Xaydarov Xurshid Ismatovich</i>	
Darsdan tashqari mashg'ulotlarda gandbolchilarning tezkorligini rivojlantirishning o'ziga xos xususiyatlari.....	166
<i>Ismatullayeva Zuhra Rustam qizi</i>	
Osiyo xalq o'yinlari asosida jismoniy tarbiya jarayonini samarali tashkil etishning pedagogik shartlari	170
<i>Abdullayev Yashnarjon Mahkamovich</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarning innovatsion kompetentligini shakllantirishda klasterli ta'lim muhitining imkoniyatlari.....	173
<i>Abduraxmanov M. B.</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida tanqidiy fikrlash.....	178
<i>Chinaliyeva Ayjamal Baxitjanovna</i>	
Talabalarda raqamli ta'lim madaniyatini rivojlantirish.....	181
<i>Eshqurbonova Nafisa Bahodir qizi</i>	
Blended Educational Technologies in Higher Education: A Systematic Analysis of Foreign Research.....	183
<i>Fozilova Maxina Adashevna</i>	
Voyaga yetmaganlarda deviant xulq shakllanishida ijtimoiy-psixologik omillarning roli.....	188
<i>Galdiyeva Mehribon Durdiyevna, Saydazimov Alisher Nurali o'g'li</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Boshlang'ich tayyorlov guruhida ulotqirish texnikasi elementlarini o'rgatish samaradorligi..... 191 Hayitmurodova Nasiba Abdusalimovna
	Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida tarbiya fanini o'qitishning metodik tayyorgarligini takomillashtirish zaruriyati..... 197 Inoyatova Zulfiya Xamdammovna
	Talabalarni ilmiy-tadqiqot faoliyatiga jalb etishning metodologik asoslari..... 199 Karimova Madinabonu Dilshodbek qizi
	Kompetentligini baholash mezonlari va indikatorlarini ishlab chiqish 203 Kayumov Oybek Achilovich
	Kasbiy refleksiya asosida bo'lajak o'qituvchilarning pedagogik mahoratini rivojlantirish..... 209 Miraxmedova Mubina Mirxalil qizi
	Boshlang'ich sinf o'quvchilarida nutq ko'nikmalarini rivojlantirish..... 211 Nisanbayeva Akmaral Kaldibayevna
	Maxsus ta'lim dasturlari orqali iqtidorli talabalarining ijodiy salohiyatini rivojlantirish 214 Rayimova Shahlo Sobirjon qizi
	STEAM ta'limida ijtimoiy intellektni rivojlantirish metodlari 217 Toshev Elbek Choriyevich
	Innovatsion texnologiyalar va ularning tasviriy san'at o'qituvchilarini tayyorlash tizimidagi roli..... 223 Usmanov Botir Allaberdiyevich
	Bo'lajak tarbiyachilarning ijtimoiy kompetensiyasini rivojlantirishda volontyorlik faoliyatining ahamiyati..... 227 Xalilova Dilnoza Furkatovna
	Boshlang'ich sinflarda robototexnikaning ahamiyati va o'rni 230 Xodiyeva Dilrabo Pirimovna
	Working With Visual AIDS in Teaching English in Primary Education 233 Yunusova Nodira Akhmadjanovna
	Teatr texnologiyalarini maktabgacha ta'limga integratsiya qilishning pedagogik shartlari 237 Abdullayeva Aziza Abdurazzoq qizi, Salimova Dilmira Farxodovna
	The Psychological Impact of Social Media on Youth 242 Dilfuza Qarshiboyeva
	Maktab direktori nutq etiketi – ta'lim menejmentida jamoatchilik bilan samarali muloqot asosi 246 Islamova Dilfuza Dilshodovna
	Dizartriyali bolalar monologik nutqini innovatsion texnologiyalar orqali rivojlantirish..... 250 Pardayeva Muxlisa
	Maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishida bilish jarayonlarning ahamiyati..... 257 Xaydarova Umidaxon Baxromjon qizi
	Enhancing the Professional Competence of English Language Teachers 259 Karimova Dilshoda Sodiqjon qizi
	Maktabgacha yoshdagi bolalarda montessori metodi bo'yicha sezgir davrlar 264 Tojiakhmedova Maftuna Umarjon qizi
	"Personal learning assistant" vositalari asosida bo'lajak pedagoglarni tayyorlash tizimidagi zamonaviy tendensiyalar tahlili..... 268 Muradova Maftuna Komilovna, Turobova Ro'zoy Bekmurotovna, Xayrullayev Mo'minbek Anvar o'g'li
	Boshlang'ich sinf o'qish savodxonligi darslarida adabiy-nutqiy kompetensiyalarni shakllantirish metodikasi..... 272 Ravshanova Dildora Sagdullayevna
	Raqamli ta'lim sharoitida elektron axborot-ta'lim muhitining mohiyati va tarkibiy tuzilmasi 279 Temurov Sobirjon Yo'ldoshevich
	Zamonaviy ta'lim menejmentida innovatsion yondashuvlarning ahamiyati (boshlang'ich ta'lim misolida) .. 283 Pardaboyev Doston
	Maktabgacha ta'lim tashkiloti va oilaning hamkorligida qadriyatlar tarbiyasining amaliy asoslari 286 Xaydarova Mavluda Mo'yidinjon qizi

Zamonaviy pedagogik va axborot-kommunikatsiya texnologiyalari integratsiyasi asosida kommunikativ kompetensiyani rivojlantirish bosqichlari va samarali shakllari.....	292
<i>G'oziyeva Mohlaroyim Qodirxon qizi</i>	
Alohida ta'lim ehtiyojiga ega bo'lgan bolalarning (aqliy nuqson) ovqatlanish tartibi	295
<i>Sh. M. Ro'ziyeva</i>	
Boshlang'ich sinflarda ona tili darslarida imlo savodxonligini oshirishda geymifikatsiya o'yini orqali samarali tashkil etish	299
<i>Mergenbaeva Asiya Erkebaevna</i>	
Musiqqa o'qituvchisining pedagogik muloqatining ta'lim jarayonidagi ahamiyati	304
<i>S. M. Raxmonberdiyeva</i>	
Ijtimoiy-maishiy hayotga yo'naltirish darslarida zaif eshituvchi o'quvchilarning nutqini rivojlantirish	307
<i>Abdulxamidova Gulnoza</i>	
Ispaniya davlati ijtimoiy hayoti, madaniyati va o'ziga xos ta'lim tizimi	311
<i>Umarova Malika Xisabidinovna, Sabirova Nodira Ibrohimovna</i>	
Ertaklardagi so'zlardan foydalangan holda nutqi rivojlanmagan bolalarda muloqot qobiliyatlarini rivojlantirish metodologiyasi	316
<i>G'opporova Mahliyoxonim</i>	
Tarbiya fanida hadislar va milliy qadriyatlarni integratsiya qilishning pedagogik imkoniyatlari	319
<i>Axmedov Boburjon Vasikovich</i>	
Chaqiriqqacha harbiy ta'lim tizimida o'quv-biluv kompetensiyalarini rivojlantirishning innovatsion yondashuvlari	324
<i>Mirzayev Shavkat Turdibayevich</i>	
Mustaqil ta'lim olish faoliyati tushunchasining pedagogik mohiyati va tarkibiy tuzilmasi (fizika fani bo'yicha).....	328
<i>Esanmurodov Otamurod Boboqand o'g'li</i>	
Oliy ta'limda immersiv yondashuvning mohiyati.....	333
<i>Muradova Maftuna Komilovna, Jontemirova Nozima Abdijabbor qizi</i>	
Yengil atletika mashg'ulotlari tizimida sportchilarning psixologik tayyorgarligini shakllantirish va rivojlantirishning ilmiy-pedagogik asoslari.....	337
<i>Yigitaliyev A. F.</i>	
Jismoniy tarbiya nazariyasi va metodikasida o'quvchilarning harakat faolligini rivojlantirishning zamonaviy pedagogik mexanizmlari.....	343
<i>D. R. Abdusalomov</i>	
Futbolchilarni tayyorlash jarayonida innovatsion pedagogik texnologiyalarni qo'llashning samaradorligi...	348
<i>Mirbabayev Muzaffar Ismatillayevich</i>	
Empirik tushunchalar va ularning hospital pedagogikadagi pedagogik-psixologik roli	353
<i>Sapayeva Mavluda Shanazarovna</i>	
Ayollarga nisbatan zo'ravonlikka qarshi kurash va huquqiy himoya.....	357
<i>Ibragimova Feruza Bahodirxonovna</i>	
Integrativ yondashuv asosida kongruentlik kompetensiyasini shakllantirishga ta'sir etuvchi omillar.....	362
<i>Kamalova Dilobar Tairovna</i>	
Og'ir atletikachilarning ko'p yillik tayyorgarlik jarayonini tashkil etish	366
<i>Raximov Farxod Maxmudovich</i>	
Haqiqiy materiallardan foydalangan holda o'qishni o'rgatish	370
<i>Axmedov Husen Uzairovich</i>	
Maktabgacha ta'limda innovatsion va fiziologik yondashuvlarning o'ziga xos xususiyatlari.....	376
<i>Ruziyeva Gulsara Temirqulovna</i>	
Oliy ta'lim muassasalarida talaba-yoshlarning jismoniy tarbiyasi.....	380
<i>Nazarov Zokir Abdurahmonovich</i>	
Tafakkur va mantiqiy fikrlash bo'lajak pedagog shaxsining nutq madaniyati omili sifatida	383
<i>A. Sh. Jumayev</i>	
Bo'lajak musiqa o'qituvchilarida turizm vositasida tolerantlikni rivojlantirish pedagogik muammo sifatida.....	386
<i>Abdumannatova Aziza Abdumajit qizi</i>	

Zamonaviy didaktik vositalar asosida talabalarning kasbiy tayyorgarligini takomillashtirishning ilmiy-nazariy asoslari.....	390
<i>Asobayeva Noila Samatovna</i>	
Axborot texnologiyalarini kasbiy faoliyatda qo'llash" fanidan amaliy va laboratoriya mashg'ulotlarini samarali tashkil etish	395
<i>Axmedova Zebixon Siddikovna</i>	
Talaba shaxsini ma'naviy-axloqiy tarbiyalashga qo'yilgan pedagogik talablar	399
<i>Boliyev Uchqun Ismatovich</i>	
Translation of Phraseological Units in Mass Media Texts.....	402
<i>Eshmurodova Ziyodaxon Urinbayevna</i>	
Phraseologisms in Modern Russian: A Corpus-Based Analysis of Structural, Semantic, and Functional Dynamics	405
<i>Farkhod Kholmatov</i>	
Yosh sportchilarda sprinterlik qobiliyatlarini rivojlantirishda o'yin uslubidagi mashqlarning o'rni.....	413
<i>G'oibov Yusufali Buxoraliyevich</i>	
Imitatsion mashqlarni nutqni avtomatizatsiyalash jarayonida qo'llash metodikasi	417
<i>G'aniyeva Muhabbat Lutfullayevna</i>	
1879-1894-yillarda yevropa va aqshdagi asos soluvchi laboratoriyalar evolyutsiyasi orqali eksperimental psixologiya genezisining qiyosiy-tarixiy tahlili.....	420
<i>Haydarov Farhod Imazarovich</i>	
Maktab direktori nutq etiketi – ta'lim menejmentida jamoatchilik bilan samarali muloqot asosi	423
<i>Islamova Dilfuza Dilshodovna</i>	
Bolalarda gigiyeniya qoidalarini o'rgatishning pedagogik ahamiyati	427
<i>Kalkonova Lutfiya Yusufovna, Safarova Qizlarxon</i>	
Kasbiy refleksiya va portfolio metodining ta'lim jarayonidagi ahamiyati	430
<i>Ismoilova Adolat Anvarovna, Kamoliddinova Mahliyoqon Zohidjon qizi</i>	
Практическая работа по развитию логического мышления учащихся начальных классов через дидактические игры	433
<i>Отжонов Ж. М., Мамарасулова М. А.</i>	
Umumta'lim maktablarida "tarbiya" fanini o'qitish jarayonida mavjud muammolar, ularning sabablari va takomillashtirish yo'llari.....	436
<i>Mamirova Shaxnoza Xudoyqulovna</i>	
Word Formation and Vocabulary Enrichment in Modern English and Uzbek Languages	440
<i>Muminova Feruza Muratdjanovna</i>	
Nodavlat ta'lim tashkilotlarining maktabgacha ta'lim tizimidagi o'rni va rivojlanish tendensiyalari	443
<i>Muminova Nargiza Sabitdjanovna</i>	
Shaxs taraqqiyotining turli bosqichlarida refleksiyaning rivojlanishi	447
<i>N. I. Xalilova</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarda inklyuziv kompetensiyalarni rivojlantirishning pedagogik asoslari	450
<i>Omanqulova Shohida Nematillo qizi</i>	
Bo'lajak pedagoglarda gender madaniyatni shakllantirishda milliy qadriyatlar va zamonaviy yondashuvning uyg'unligi	455
<i>O'tkirova Zuhraxon Ahmedjanovna</i>	
Developing Listening and Speaking Skills in Middle School	458
<i>Rakhmonova Dilrabokhon Salokhiddin kizi</i>	
Bolalarda gigiyena qoidalarini o'rgatishning pedagogik ahamiyati	461
<i>Kalkonova Lutfiya Yusufovna, Safarova Qizlarxon</i>	
Avlodlar nazariyalari haqidagi mulohazalarning nazariy tahlili: baby boomerlar, X, Y, Z avlodlari.....	464
<i>Umarova Sitora Muxlisovna, Sharifova Mahtob Murodjonovna</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida kasbiy kompetentlikni rivojlantirishning nazariy asoslari	467
<i>Abrorxonova Kamolaxon Abrorxon qizi, Sofoyeva Oysha Davlatyorovna</i>	

Boshlang'ich sinflarda arifmetik amallarni o'rgatishning samarali metodlari.....	470
<i>Solijonova Mavluda Zokir qizi</i>	
Ma'naviy-ma'rifiy ishlar samaradorligini takomillashtirishning nazariy-metodologik asoslari.....	472
<i>Toxirov Botirjon G'ofurjon o'g'li</i>	
Chaqiriqqacha harbiy ta'limda talabalarining harbiy ko'nikmalarini shakllantirishda psixologik omillarning o'rni.....	477
<i>Tursunov Shaxzod Ramazonovich</i>	
Bolalarning jismoniy faolligini oshirish va jismoniy rivojlantirish bo'yicha noan'anaviy jismoniy mashqlarning ahamiyati	480
<i>Xalmatova Nasiba Bozorboyevna</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida ekologik tafakkurni rivojlantirish muammolari.....	485
<i>Yaxshiboyeva Nargiza Rustamqulovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining o'quv-bilish faolligini rivojlantirishda bolalar adabiyotidan foydalanish ..	488
<i>Yuldoshova Mehriniso Ochildiyevna</i>	
Hosila va uning tatbiqlarini o'rgatishda zamonaviy yondashuvlar	491
<i>Absamatov Zuxriddin Axmad o'g'li</i>	
Развитие речи у детей как ключевой фактор формирования личности.....	496
<i>Дустова Дилдора Собиржановна</i>	
Boshlang'ich sinflarda geometrik tasavvurlarni shakllantirish metodikasi	498
<i>Imamova Nasiba Xurramovna</i>	
Дидактические основы подготовки будущих педагогов к лекционной деятельности.....	501
<i>Нодира Азаматова</i>	
O'zbekiston Respublikasi maktabgacha ta'lim tizimida tarbiyalanuvchilarning ijtimoiy-hissiy rivojlanishini tarkib toptirishning o'ziga xos tamoyillari	505
<i>Mahmudova Zulfiya, Hoshimova Dilnoza</i>	
Musiq ta'limi yo'nalishi talabalarida qo'shiq ijrochiligi malakalarini rivojlantirishning pedagogik xususiyatlari	509
<i>Murodov Mirshoxid Burxanovich</i>	
Umummuhandislik fanlarini o'qitish jarayonida muhandislik oliy ta'lim muassasalari talabalarining texnologik kompetentligini shakllantirish	513
<i>Kiyomov Abdulla Xaytaliyevich</i>	
Психолого-педагогический анализ использования исторических материалов на уроках математики в начальных классах.....	520
<i>Джавлиева Гулнара Раушановна</i>	
Transport vositalari muhandisligida virtual reallik va simulyatsiyaga asoslangan ta'lim texnologiyalarini joriy etish: amaliy kompetensiyalarni rivojlantirishga tizimli yondashuv	529
<i>Tashpulatov Boyburi Baymurotovich</i>	
Adaptiv texnologiyalar va ularning ta'lim tizimidagi o'rni.....	533
<i>Quchqarova Dilnavoz Shaymaxammat qizi</i>	
Talaba-yoshlarda futbol mashg'ulotlari asosida jismoniy tayyorgarlikni rivojlantirishning ilmiy-metodik asoslari	538
<i>Alimov Tojiddin Yaxshibayevich</i>	
Milliy madaniy meros asosida talabalarda ijtimoiy va axloqiy mas'uliyatni rivojlantirish.....	542
<i>Nomanov Kozimjon Kamoliddinovich</i>	
Innovatsion o'yinlar orqali maktabgacha yoshdagi bolalarda mayda motorikani rivojlantirish yo'llari	546
<i>Nuritdinova Xurshida Norpulatovna, Azimova Umida To'ra qizi</i>	
Pedagogical opportunities for developing productive skills in english language learning	549
<i>Shohida Otahanova</i>	
Bosh miya o'smasi bo'lgan maktab o'quvchilariga zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanib darslarni tashkil etish.....	552
<i>Xakimova Gulshat Abdusalomovna, Nurmuhammedova Ruxshoda Mirsodiq qizi</i>	

Traits of Oral Fluid Biochemistry and Physical Chemistry in Children Exhibiting Abnormalities Post-Uranoplasty	557
Anvarova Muhtasar Anvarovna	
O'simliklarning abiotik stresslarga chidamliligini oshirishda crispr/cas texnologiyasining ahamiyati	561
Saidmurodov Saidali Chori o'g'li, Lutfullayev Nodir Abdusattor o'g'li, Turayev Ozod Sunnataliyevich, Dulanzarov Abror Anvar o'g'li, Xayitova Shahlo Davlatovna	
Zamonaviy sharoitlarda maktabgacha ta'lim tashkilotlarini xorijiy tajribalar asosida boshqarish tizimini takomillashtirish	566
Sotimova Barno Marufjonovna	
Tasviriy san'at fanini o'qitishda milliy san'at elementlaridan foydalanishning ayrim metodlari	570
Abdullayev Sayfulla Fayzullayevich, Abdullayev Suxrob Sayfullayevich, Zikrillayeva Visola Hamrayevna	
Метод, основанный на построении симметрии при делении угла с недоступной вершиной	576
Эсонов Мунавваржон Муқимжонович	
Innovatsion yondashuv asosida talabalarni muhandislik faoliyatiga tayyorlash pedagogik muammo sifatida.....	579
Hamraqulov Yorqin Murtazaqulovich	
Internet tizimida muloqotning gendorologik tipologiyasi	584
Raxmonova Barno Odilovna	
Bolalarga xos nutq muhitida etiketning ahamiyati	587
Temirova Nargiza Davlat qizi	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari pedagoglarining kasbiy kompetentligini shakllantirishda virtual reallik asosidagi texnologiyalardan foydalanish.....	590
Choriyeva Lobar Fayzullo qizi, Teshaboyeva Zamira Sabirovna, Safarov Azamat Rasul o'g'li	
Hozirgi kun pedagogi.....	594
Dehqanova Muborakxon G'iyeziddin qizi	
"Avesto"dagi ta'limiy-axloqiy qarashlarning nazariy asoslari va pedagogik ahamiyati	598
Ibragimova Farangiza Oybekjon qizi	
Ta'lim-tarbiya jarayonida ijtimoiy-pedagogik muammolarning shakllanish omillari va bartaraf etish yo'llari	602
Mirzayeva Faroxat Odiljonovna	
Oliy ta'lim muassasalarini xalqaro reytinglarga tayyorlashda strategik menejmentning o'rni va ahamiyati.	607
Mannonova Barno	
Scientific-Theoretical Bases of Developing Students' Creative Ability Through Folk Practical Art	611
Ruziyeva Mekka Shukhrat kizi	
3-sinf ona tili darslarida integratsion yondashuv asosida o'quvchilarning nutqiy kompetensiyalarini rivojlantirish metodikasi	615
Jurayeva Dildora Ilhom qizi, Mambetova Lobar Mirzavali qizi	
Kurash mashg'ulotlari jarayonida texnik-taktik ko'nikmalarni shakllantirishning pedagogik asoslari.....	618
Soatov E. M.	
Talabalarining mustaqil ta'limini tashkil etishga asoslangan dasturiy ta'minot yaratish mohiyati	623
Janabergenova Aysuliy Jaksilikovna	
Maxsus pedagogning kasbiy kompetentligi: zamonaviy yondashuvlar va muammolar	626
Shodiyeva Gulchiroy Nurqosimovna	
O'zbek va qoraqalpoq tillarini integratsiyalashgan holda o'qitishda raqamli texnologiyalarning o'rni.....	631
Mapruza Embergenova	
Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarda o'quv-bilish faoliyatini shakllantirishda neyropedagogik usullardan foydalanishning ahamiyati	636
Jumayeva Maxbuba O'ktam qizi	
Inklyuziv ta'lim muhitida musiqa darslarini tashkil etishning uslubiy asoslari	641
Narzikulov Javohir Ikromovich	
Диагностический потенциал формирования критического мышления в оценке нравственной воспитанности студентов педагогических вузов.....	645
Азимова Гулрухбону, Абдувалиева Мухайё	

Musiqa darslarida 4K kompetensiyalarini rivojlantirishning imkoniyatlari va pedagogik shart-sharoitlari....	652
<i>Ochilova Mohinur</i>	
Oliy ta'limda fransuz tilini o'qitishda qr-kod texnologiyalarining samaradorligi	656
<i>Muzaffarova Nodira Mardonovna</i>	
Смарт-технологии как инструмент повышения эффективности управления	660
<i>Байбаева Мухайё Худайбергеновна, Дехконова Мохларойим Бахтиёржон кизи</i>	
Odam markaziy asab tizimi taraqqiyoti va uni rivojlantirishning amaliy yechimlri.....	664
<i>Mirzayeva Nodira Abduxamidovna</i>	
Mentimeter dasturi va uning ta'lim jarayonidagi ahamiyati.....	669
<i>Djabbarova Xabiba Kuvandikovna</i>	
Talabalarda fuqarolik kompetensiyalarini shakllantirishda yangi renessans pedagogikasining o'rni.....	673
<i>Qlicheva Go'zal Chorshanbiyevna</i>	
Kognitiv rivojlanish zamonaviy ta'lim nazariyasida kompleks fenomen sifatida	678
<i>Abdullayeva Madina Baxtiyor qizi</i>	
Kursantlarning maxsus chidamkorligini oshirishda qo'llaniladigan vosita va usullar	681
<i>I. B. Bobomuratov</i>	
The Main Aspects of the Development of Digital Literacy in Higher Pedagogical Education	685
<i>Yusupova Go'zal Oybek qizi</i>	
Conceptual Approaches to Understanding Fanaticism Among Female Adolescents.....	689
<i>Sobirova Sojidxon Akramjon qizi</i>	
Yuqori sinf o'quvchilarida basketbol texnika va taktikasini shakllantirishning pedagogik asoslari.....	692
<i>Bobojonov Nozimjon Ne'matjonovich, Sirojiddin Nasriddinov Salohiddin o'g'li</i>	
Bolalar musiqa va san'at maktablarida musiqa nazariyasi va solfedjio darslarining pedagogik xususiyatlari	695
<i>Bobojonova Zeboxon Baxtiyor qizi</i>	
Bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchilarida integrativ yondashuv asosida ekologik madaniyatni rivojlantirish ..	699
<i>Istamov Zavqiddin Sa'dulloevich</i>	
Talabalar identiteti va ularga ijtimoiy tarmoqlar ta'sirining global ahamiyati	702
<i>N. T. Tojiboyeva</i>	
Oliy ta'lim muassasalarida jismoniy tarbiya darslarini tashkil etishning zamonaviy usullari	707
<i>Narzullayev Mavlonbek Zikrillo o'g'li, Ostonov Zafar Zamonovich</i>	
Ta'lim metodlari va usullarini modernizatsiya qilish asosida ilmiy tadqiqot madaniyatini rivojlantirishning pedagogik tizimi.....	710
<i>Olimov Temir Xasanovich</i>	
Changes in Adolescents' Communication Under the Influence of Social Media: Emotional Intelligence and Internet Addiction Issues	715
<i>Salomov Shamsiddin Sabokhiddin Ugli</i>	
O'smir qizlarning jismoniy rivojlanishini takomillashtirishda defile mashqlaridan foydalanish metodikasi ...	720
<i>Shaxbazova Gulrux Orifjon qizi, Abdullayeva Maxbuba</i>	
Umumta'lim maktablari musiqa madaniyati darslarida o'quvchilarning divergent fikrlashini shakllantirish metodikasi.....	724
<i>Ubaydullayeva Nazokat Ibodullo qizi</i>	
Bo'lajak musiqa o'qituvchilarining pedagogik ko'nikmalarini rivojlantirish: nazariy asoslar, amaliy modellar va innovatsion yondashuvlar	728
<i>Umurzoqova Laylo Baxtiyor qizi</i>	
Talaba-yoshlar jismoniy madaniyat va sportini rivojlantirishning strategik imkoniyatlari	733
<i>Yusupxo'jayev Oxunjon Shuxrat o'g'li</i>	
Teatr texnologiyalarini maktabgacha ta'limga integratsiya qilishning pedagogik shartlari.....	737
<i>Abdullayeva Aziza Abdurazzoq qizi, Salimova Dilmira Farxodovna</i>	
Компенсация трудностей в обучении детей младшего школьного возраста, находящихся на длительном лечении	742
<i>Алимова Нигора Исраиловна, Холлиева Нодира Хайтмуратовна</i>	

Формирование профессиональных компетенций будущих художников через освоение узбекского орнамента в системе заданий по композиции.....	745
Д. Б. Бабаева	
Методика и подходы обучения речи в школьной практике	750
Шарипов Одилжлон Гуломжон угли	
Iqtidorli talabalarni aniqlash va rivojlantirishda zamonaviy yondashuvlar	754
Abdiyeva E'zoza Beknazar qizi	
Innovatsion menejment tizimida malakali kadrlar tayyorlashning samarali mexanizmlari	759
Hikmatova Niginabonu Siddiq qizi	
Oliy ta'lim muassasalarida o'qituvchilarni anonim baholash tizimining ishonchligi va pedagogik samaradorligini baholash.....	764
Maksudova Aziza Ikramdjanovna, Akramxo'jayev Yo'ldoshxo'ja Tursunxo'jayevich, Avezov Toshtemir Abdualiyevich, Abdullayeva Maftuna Shonazarovna	
Raqamli ta'lim muhitida mexanikani o'qitishning pedagogik muammolari.....	771
Choriyev Islom G'ayratovich	
Musiqqa mashg'ulotlarida sun'iy intellekt texnologiyalarining pedagogik imkoniyatlari.....	775
Siddiqova Gulnoza Sharaviddinovna, Bahora Akbarova	
Moychechak yetishtirishda mineral va organik o'g'itlarning ta'siri	778
Jabbarova Nigina Zoxidjon qizi	
Kompetensiyaviy yondashuv sharoitida bo'lg'usi matematika o'qituvchisining metodik tayyorgarligini takomillashtirish	783
Esonov Munavvarjon Mukimjonovich, Xabibullayev Islomjon Soyibjon o'g'li	
Специфика формирования математического мышления студентов вузов посредством модуля "векторы"	786
Эсонов Мунавваржон Мукимжонович, Салихов Амир Тимурович	
Autizm spektri buzilishiga ega bolalar oilalarida sibling munosabatlarining nazariy-metodologik asoslari..	790
Rayimova Gulchehra Utkur qizi	
Особенности использования инструментов управления проектами: отраслевой подход.....	794
Сидиков Зиёдулло Равшанович, Холиярова Шохиста Кахрамоновна	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida maxsus ehtiyojli bolalar uchun inklyuziv ta'limni tashkil etishda qiyinchiliklar va samarali strategiyalar.....	800
Abdalimova Iroda Ummatqul qizi	
Manzara janrining tasviriy san'atdagi o'rni: ekologik-estetik mazmuni va ta'limiy imkoniyatlari	805
Abdumajidova O'g'iloy Ravshanjon qizi	
E-Assessment vositalarining ta'lim jarayonidagi o'rni va funksional imkoniyatlari.....	809
Abdumannopov Murodjon Ilxomjon o'g'li	
Masofaviy ta'lim jarayonida talabalar faolligini oshirishning interfaol metodlari.....	813
Abduvaxobov Shohruhbek Ikromjon o'g'li	
Bo'lajak chet tili o'qituvchilarini tayyorlashdagi muammolar	816
Davlatova Furuza Kamolovna	
Biologiya darslarida muammoli ta'lim va zoologiya fanini o'qitishda STEAM ta'lim texnologiyalari orqali o'quvchilarning kreativ fikrlashini rivojlantirish	820
Hayitov Abdurasul Eshdaviatovich, Xolboyeva Nigina Uchqunovna, Ravshanov Asliddin Ulug'bek o'g'li	
Sport gimnastikasida innovatsion texnologiyalarni joriy etishning pedagogik va amaliy jihatlari.....	826
Karimov Doniyor Komil o'g'li	
Neyropsixologiya va neyropedagogikaning shakllanishi va rivojlanish tarixi.....	830
N. O. Saidova	
Ma'naviy-ma'rifiy tarbiya ishining nazariy asoslari.....	833
Nosirova Shoxsanam Negmat qizi	
Maxsus pedagogning kasbiy kompetentligi: zamonaviy yondashuvlar va muammolar	837
Shodiyeva Gulchiroy Nurqosimovna	
O'quvchilarning kreativ tafakkurini shakllantirishda tasviriy san'at va sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish.....	841
Tulaganov Jahongir Abdimurot o'g'li	

Vizual ta'lim texnologiyalari yordamida boshlang'ich sinf o'quvchilarining mantiqiy tafakkurini diagrammaviy masalalar yordamida rivojlantirish	845
Usmonova Shahlo Saidjon qizi	
Biologiya darslarida o'quvchilarning ilmiy xabardorlik kompetensiyasini shakllantirishda mashq va masalalardan foydalanish metodikasi	849
Yakubova Fotima Xamza qizi	
Система духовных ценностей в современной русской прозе (а. волос "сирийские розы")	853
Ольга Чангировна Хегай	
Alohida yordamga muhtoj bolalar toifalari va ularning pedagogik-psixologik tasnifi	856
Xaydarova Umidaxon Baxromjon qizi	

INNOVATSION MENEJMENT TIZIMIDA MALAKALI KADRLAR TAYYORLASHNING SAMARALI MEXANIZMLARI

Hikmatova Niginabonu Siddiq qizi

Shahrisabz davlat pedagogika instituti Pedagogika yo'nalishi magistranti

Annotatsiya: Hozirgi iqtisodiy transformatsiya sharoitida barqaror rivojlanishni ta'minlashda innovatsion boshqaruv tizimlarining roli sezilarli darajada oshdi. Bunday tizimlarning samaradorligini belgilovchi asosiy omillardan biri yuqori malakali inson resurslarining mavjudligidir. Ushbu maqolada innovatsion boshqaruv tizimlarida malakali kadrlarni tayyorlashning samarali mexanizmlari ko'rib chiqiladi. Tadqiqotda kompetensiyaga asoslangan ta'lim, raqamli ta'lim texnologiyalari, davlat-xususiy sheriklik va uzluksiz kasbiy rivojlanish kabi zamonaviy yondashuvlar yoritilgan. Bundan tashqari, maqolada inson kapitali salohiyatini oshirishga qaratilgan milliy islohotlar va strategik dasturlar tahlil qilinadi. Tadqiqot natijalari ta'lim, fan va sanoat integratsiyasi hamda xalqaro ilg'or tajribalarni qo'llash raqobatbardosh va innovatsion mutaxassislarni tayyorlashda muhim ahamiyat kasb etishini ko'rsatadi. Maqola innovatsiyalarga asoslangan muhitda inson resurslarini tayyorlash mexanizmlarini takomillashtirish bo'yicha amaliy tavsiyalar bilan yakunlanadi.

Kalit so'zlar: innovatsion boshqaruv, inson kapitali, malakali kadrlar, kompetensiyaga asoslangan yondashuv, raqamli ta'lim, kasbiy rivojlanish, davlat-xususiy sheriklik, innovatsion iqtisodiyot, ishchi kuchini tayyorlash, ta'lim tizimini modernizatsiya qilish.

Abstract: In the context of current economic transformation, the role of innovative management systems in ensuring sustainable development has significantly increased. One of the key factors determining the effectiveness of such systems is the availability of highly qualified human resources. This article examines effective mechanisms for training skilled personnel within innovative management systems. The study highlights modern approaches such as competency-based education, digital learning technologies, public-private partnerships, and continuous professional development. In addition, the article analyzes national reforms and strategic programs aimed at enhancing human capital potential. The findings emphasize that the integration of education, science, and industry, along with the application of international best practices, plays a crucial role in training competitive and innovative specialists. The article concludes with practical recommendations for improving human resource training mechanisms in an innovation-driven environment.

Key words: innovative management, human capital, skilled personnel, competency-based approach, digital education, professional development, public-private partnership, innovative economy, workforce training, education system modernization.

Аннотация: В условиях современной экономической трансформации роль инновационных систем управления в обеспечении устойчивого развития значительно возросла. Одним из ключевых факторов, определяющих эффективность таких систем, является наличие высококвалифицированных человеческих ресурсов. В статье рассматриваются эффективные механизмы подготовки квалифицированного персонала в рамках инновационных систем управления. В исследовании освещаются современные подходы, такие как компетентностно-ориентированное образование, цифровые образовательные технологии, государственно-частное партнерство и непрерывное профессиональное развитие. Кроме того, анализируются национальные реформы и стратегические программы, направленные на повышение потенциала человеческого капитала. Результаты исследования подчеркивают важную роль интеграции образования, науки и промышленности, а также применения передового международного опыта в подготовке конкурентоспособных и инновационных специалистов. В заключение приводятся практические рекомендации по совершенствованию механизмов подготовки человеческих ресурсов в условиях инновационной экономики.

Ключевые слова: инновационное управление, человеческий капитал, квалифицированный персонал, компетентностно-ориентированный подход, цифровое образование, профессиональное развитие, государственно-частное партнерство, инновационная экономика, подготовка кадров, модернизация системы образования.

KIRISH

Bugungi tez rivojlanayotgan global muhitda innovatsiya iqtisodiy o'sish va raqobatbardoshlikning asosiy omiliga aylandi. Jahon bozorida o'z mavqeini mustahkamlashga intilayotgan mamlakatlar samarali innovatsiyalarni boshqarish tizimlarini rivojlantirishga tobora ko'proq e'tibor qaratmoqda. Shu asosda yuqori malakali kadrlarni tayyorlash strategik ustuvor vazifa sifatida namoyon bo'lmoqda. Malakali inson resurslari nafaqat innovatsion g'oyalarni muvaffaqiyatli amalga oshirishni ta'minlaydi, balki yangi bilimlarni yaratish va tarqatishga ham hissa qo'shadi.

Raqamli va innovatsiyaga asoslangan iqtisodiyotga o'tish ishchi kuchini tayyorlashga tubdan yangi yondashuvni talab qiladi. An'anaviy ta'lim modellari endi moslashuvchanlik, ijodkorlik va uzluksiz o'rganishni talab qiladigan zamonaviy sanoat ehtiyojlarini qondirish uchun yetarli emas. Natijada, ta'lim, tadqiqot va sanoat amaliyotini birlashtirgan ilg'or o'qitish mexanizmlarini joriy etish zarurati ortib bormoqda.

Ushbu maqola innovatsiyalarni boshqarish tizimlarida malakali kadrlarni tayyorlashning samarali mexanizmlarini o'rganishga qaratilgan. U asosiy muammolarni aniqlashga, mavjud amaliyotlarni tahlil qilishga hamda innovatsion iqtisodiyot sharoitida kadrlarni rivojlantirish sifati va samaradorligini oshirish uchun amaliy yechimlar taklif etishga yo'naltirilgan.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Innovatsiyalarni boshqarish tizimlarida yuqori malakali kadrlar tayyorlash muammosi xalqaro va milliy tadqiqotlarda keng o'rganilgan. Global akademik munozaralarda bu masala inson kapitali nazariyasi, innovatsiya tizimlari va bilimga asoslangan iqtisodiyot bilan chambarchas bog'liq.

Gary Beckerning fikriga ko'ra, ta'lim va kasbiy rivojlanishga kiritilgan investitsiyalar mehnat unumdorligini oshirishda va uzoq muddatli iqtisodiy o'sishni ta'minlashda hal qiluvchi rol o'ynaydi ^[1]. Uning inson kapitali nazariyasi innovatsiya jarayonlarida malakali kadrlarning ahamiyatini tushunish uchun konseptual asos yaratadi. Xuddi shunday, Peter Drucker zamonaviy iqtisodiyot bilimlari ishchilar tomonidan boshqarilishini ta'kidlab, ularning doimiy o'rganishi va moslashuvchanligi samarali innovatsiyalarni boshqarish uchun zarur ekanligini qayd etadi ^[2].

Innovatsiyalarni rivojlantirishning nazariy asosini Jozef Shumpeter yanada kengaytirib, innovatsiyani iqtisodiy o'zgarishlarning asosiy omili sifatida talqin etadi. Uning "ijodiy halokat" g'oyasi turli sohalarda innovatsion o'zgarishlarni amalga oshirishga qodir yuqori malakali mutaxassislariga ehtiyoj mavjudligini ta'kidlaydi ^[3].

Innovatsiyalarni boshqarishga zamonaviy yondashuvlar, xususan, Genri Chesbro tomonidan taklif etilgan ochiq innovatsiya konsepsiyasi universitetlar, ilmiy-tadqiqot muassasalari va sanoat o'rtasidagi hamkorlikning muhimligini ko'rsatadi. Ushbu hamkorlik raqobatbardosh kadrlar tayyorlashning samarali mexanizmlarini ishlab chiqishda muhim ahamiyat kasb etadi ^[4].

OECD [5] va Jahon banki ^[6] kabi xalqaro tashkilotlar zamonaviy ishchi kuchini tayyorlashda kompetensiyaga asoslangan ta'lim, raqamli transformatsiya va umrbod ta'limning muhimligini ta'kidlaydi. Ularning hisobotlarida ta'lim va innovatsiya tizimlari o'rtasida kuchli integratsiyaga ega mamlakatlar iqtisodiy raqobatbardoshlikning yuqori darajalariga erishayotgani qayd etilgan.

O'zbekistonda so'nggi yillarda inson kapitalini rivojlantirish va innovatsion ekotizimni takomillashtirishga qaratilgan keng ko'lamli islohotlar amalga oshirilmoqda. Xususan, Prezidentning 2017-yil 7-fevraldagi "2017-2021-yillarda O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risida"gi PF-4947-sonli farmoni ta'limni modernizatsiya qilish va kadrlar salohiyatini mustahkamlashning ustuvor yo'nalishlarini belgilab berdi ^[7].

Ta'lim tizimini yanada rivojlantirish Prezidentning 2019-yil 8-oktabrdagi "O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PF-5847-sonli farmonida o'z aksini topgan. Ushbu hujjat oliy ta'lim sifatini oshirish, ilg'or pedagogik texnologiyalarni joriy etish va xalqaro hamkorlikni kengaytirishga qaratilgan ^[8].

Kadrlar tayyorlashning huquqiy asoslari, shuningdek, milliy ta'lim tizimining tuzilishi va tamoyillarini tartibga soluvchi O'zbekiston Respublikasining O'RBQ-637-sonli qonuni (2020-yil 23-sentabr) ^[9] hamda fan, ta'lim va ishlab chiqarish integratsiyasini rag'batlantiruvchi O'RBQ-576-sonli qonuni (2019-yil 29-oktabr) bilan mustahkamlangan ^[10].

Bundan tashqari, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 5-iyundagi PQ-3775-sonli "Oliy ta'lim muassasalarida ta'lim sifatini oshirish va ularning keng ko'lamli islohotlarda faol ishtirokini ta'minlash bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi qarori ta'limning amaliy yo'nalishini mustahkamlash va raqobatbardosh mutaxassislarni tayyorlashda muhim rol o'ynaydi ^[11].

O'zbek tadqiqotchilari malakali kadrlarni samarali tayyorlash innovatsion o'qitish usullari, raqamli texnologiyalarni joriy etish va ish beruvchilar bilan yaqin hamkorlikni talab qilishini ta'kidlamoqdalar. Talabalarda amaliy ko'nikmalar, tanqidiy fikrlash va moslashuvchanlikni rivojlantirishga alohida e'tibor qaratilmoqda.

Umuman olganda, xalqaro va milliy adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, innovatsion menejment sohasida malakali kadrlar tayyorlashning samarali tizimini shakllantirish institutsional islohotlar, zamonaviy ta'lim texnologiyalari va global standartlarga moslashishni o'z ichiga olgan kompleks yondashuvni talab qiladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqot innovatsiyalarni boshqarish tizimlarida malakali kadrlarni tayyorlashning samarali mexanizmlarini tahlil qilish uchun keng qamrovli va tizimli yondashuvdan foydalanadi. Tadqiqot sifat va analitik usullarning kombinatsiyasiga asoslanib, nazariy asoslarni hamda amaliy qo'llanilishini chuqur o'rganish imkonini beradi.

Birinchidan, innovatsiyalarni boshqarish va inson kapitalini rivojlantirish sohasidagi xalqaro va milliy tajribalarni o'rganish uchun qiyosiy tahlil usuli qo'llaniladi. Ushbu yondashuv rivojlangan mamlakatlarning ilg'or tajribalarini hamda ularning milliy sharoitga moslashuv imkoniyatlarini aniqlashga xizmat qiladi. Kompetensiyaga asoslangan ta'lim modellari, raqamli o'qitish tizimlari va universitet–sanoat hamkorligi tahlil qilinib, mavjud amaliyotlar bilan taqqoslanadi.

Ikkinchidan, tadqiqot hujjatlarni tahlil qilish usuliga asoslanadi. Bunda ta'lim va innovatsiya bilan bog'liq huquqiy asoslar, hukumat qarorlari va strategik rivojlanish dasturlari chuqur o'rganiladi. Milliy siyosat hujjatlari tizimli ravishda tahlil qilinib, ularning samarali kadrlar tayyorlash mexanizmlarini shakllantirishdagi roli baholalanadi. Shuningdek, klassik va zamonaviy akademik manbalarni qamrab oluvchi tizimli adabiyotlar tahlili amalga oshiriladi.

Tadqiqot shuningdek, malakali kadrlarni tayyorlashni ta'lim muassasalari, ilmiy-tadqiqot tashkilotlari, sanoat va davlat organlarini o'z ichiga olgan o'zaro bog'liq jarayon sifatida ko'rib chiqadigan tizimli yondashuvni qo'llaydi. Ushbu yondashuv innovatsion ekotizim komponentlari o'rtasidagi aloqalarni hamda ularning inson kapitalini rivojlantirishga ta'sirini aniqlash imkonini beradi.

Bundan tashqari, ta'lim sifati, bandlik va innovatsiya samaradorligi bo'yicha mavjud statistik ma'lumotlar hamda hisobotlar asosida trend tahlili elementlari qo'llaniladi. Tadqiqot asosan sifatli xususiyatga ega bo'lsa-da, statistik ko'rsatkichlardan foydalanish natijalarning ishonchligi va dolzarbligini oshiradi.

Va nihoyat, xulosalarni shakllantirish hamda amaliy tavsiyalar ishlab chiqishda mantiqiy sintez usuli qo'llaniladi. To'plangan ma'lumotlar va nazariy qarashlar asosida innovatsiyalarni boshqarish tizimlarida malakali kadrlar tayyorlashni takomillashtirishga qaratilgan samarali mexanizmlar ishlab chiqiladi.

Umuman olganda, tanlangan metodologiya nazariy puxtalikni amaliy dolzarblik bilan uyg'unlashtirgan holda tadqiqot muammosining har tomonlama va ob'ektiv tahlilini ta'minlaydi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Xalqaro tajribalar va milliy islohotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, innovatsion boshqaruv tizimlarida malakali kadrlar tayyorlash samaradorligi ko'p jihatdan ta'lim, fan va sanoat o'rtasidagi integratsiya darajasiga bog'liq. Natijalar shuni ko'rsatadiki, yaxshi tashkil etilgan innovatsion ekotizimlarga ega mamlakatlar ishchi kuchi raqobatbardoshligi, unumdorlik va texnologik taraqqiyotning yuqori darajasini namoyish etishga moyil bo'ladi.

Ushbu tadqiqotning asosiy natijalaridan biri shundaki, kompetensiyaga asoslangan yondashuv kadrlar tayyorlash sifatini sezilarli darajada yaxshilaydi. Zamonaviy mehnat bozorlari nafaqat nazariy bilimlarni, balki amaliy ko'nikmalarni, tanqidiy fikrlashni va moslashuvchanlikni ham talab qiladi. Shu munosabat bilan an'anaviy bilimga asoslangan ta'limdan kompetensiyaga yo'naltirilgan modellarga o'tish global tendensiyaga aylandi. O'zbekistonda oliy ta'limdagi islohotlar, ayniqsa, o'quv dasturlarini modernizatsiya qilish va amaliyotga yo'naltirilgan o'qitishni joriy etish orqali bu o'zgarishni aks ettira boshladi.

Yana bir muhim natija - ta'lim va o'qitishda raqamli texnologiyalarning ortib borayotgan rolidir. Elektron ta'lim platformalari, sun'iy intellekt vositalari va masofaviy ta'lim formatlarining integratsiyasi ta'limga kirishni kengaytirdi hamda o'qitish samaradorligini oshirdi. Global statistika shuni ko'rsatadiki, so'nggi yillarda, ayniqsa, COVID-19 pandemiyasidan keyin raqamli ta'limni qo'llash sezilarli darajada oshdi, bu esa yanada moslashuvchan va shaxsiylashtirilgan o'quv muhitlarini shakllantirdi. O'zbekistonda raqamli ta'lim infratuzilmasi va onlayn o'qitish platformalarining rivojlanishi inson kapitali sifatini yaxshilashga hissa qo'shmoqda.

Tadqiqot shuningdek, raqobatbardosh mutaxassislarni tayyorlashning asosiy mexanizmi sifatida universitet–sanoat hamkorligining muhimligini ta'kidlaydi. Rivojlangan iqtisodiyotlarda oliy ta'lim muassasalari va xususiy sektor tashkilotlari o'rtasidagi hamkorlik bitiruvchilarning mehnat bozori talablariga mos keladigan ko'nikmalarga ega bo'lishini ta'minlaydi. Bunday hamkorlik amaliyotlar, dual ta'lim tizimlari, qo'shma tadqiqot loyihalari va innovatsiya markazlarini o'z ichiga oladi. Milliy sharoitda ushbu aloqalarni mustahkamlash bo'yicha sa'y-harakatlar olib borilmoqda, ammo ularni tizimli va barqaror amalga oshirishda ayrim muammolar saqlanib qolmoqda.

Bundan tashqari, natijalar shuni ko'rsatadiki, uzluksiz kasbiy rivojlanish va umrbod ta'lim samarali innovatsiyalarni boshqarish tizimlarining muhim tarkibiy qismlari hisoblanadi. Tezkor texnologik o'zgarishlar xodimlardan o'z ko'nikmalari va bilimlarini doimiy ravishda yangilab borishni talab qiladi. Xalqaro tajriba shuni ko'rsatadiki, umrbod ta'lim tizimlariga sarmoya kiritadigan mamlakatlar yuqori innovatsion ko'rsatkichlarga erishadi. O'zbekistonda kasbiy tayyorgarlik va qayta tayyorlash tizimlarini takomillashtirishga qaratilgan siyosat bosqichma-bosqich amalga oshirilmoqda, biroq ularning qamrovi va samaradorligini yanada kengaytirish zarur.

Natijalarni muhokama qilish shuni ko'rsatadiki, ushbu muammolarni hal etish tizimli va integratsiyalashgan yondashuvni talab qiladi.

- *Birinchidan*, o'quv dasturlarini ishlab chiqish va baholash jarayoniga ish beruvchilarni faol jalb etish orqali ta'lim dasturlari va sanoat ehtiyojlari o'rtasidagi muvofiqlikni kuchaytirish zarur.
- *Ikkinchidan*, raqamli texnologiyalar va innovatsion o'qitish usullaridan foydalanishni kengaytirish o'quv jarayonining moslashuvchanligi va samaradorligini oshiradi.
- *Uchinchidan*, xalqaro hamkorlikni rivojlantirish va ilg'or xorijiy tajribalarni qo'llash zamonaviy va raqobatbardosh ishchi kuchini shakllantirishni tezlashtiradi.

Umuman olganda, natijalar innovatsiyalarni boshqarish tizimlarida malakali kadrlar tayyorlashning samarali mexanizmlarini shakllantirish davlat muassasalari, ta'lim tashkilotlari va xususiy sektorning muvofiqlashtirilgan sa'y-harakatlarini talab qiladigan ko'p qirrali jarayon ekanligini tasdiqlaydi. Ushbu hamkorlikni mustahkamlash barqaror iqtisodiy rivojlanishni ta'minlash hamda global innovatsion muhitda milliy raqobatbardoshlikni oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Maqola innovatsion boshqaruv tizimlarining samaradorligi inson kapitali sifati va mutaxassislarining kasbiy malakasi darajasiga bevosita bog'liqligini tasdiqlaydi. Tez o'zgarib borayotgan global iqtisodiyot sharoitida yuqori malakali, moslashuvchan va innovatsion kadrlarga bo'lgan talab ortib bormoqda. Natijalar shuni ko'rsatadiki, malakali kadrlarni muvaffaqiyatli tayyorlash uchun kompetensiyaga asoslangan ta'limni joriy etish, raqamli texnologiyalarni integratsiyalash hamda ta'lim, fan va sanoat o'rtasidagi hamkorlikni mustahkamlash zarur. O'zbekistonda keng ko'lamlil islohotlar, strategik dasturlar va huquqiy asoslarni takomillashtirish orqali sezilarli yutuqlarga erishildi. Biroq, ta'lim natijalari va mehnat bozori ehtiyojlari o'rtasidagi nomuvofiqlik, ayrim akademik dasturlarda amaliy yo'nalishning yetarli darajada rivojlanmaganligi hamda umrbod ta'lim tizimlarini kengroq joriy etish zarurati kabi muammolar hanuz mavjud.

Umuman olganda, tadqiqot innovatsion boshqaruv doirasida samarali kadrlar tayyorlash tizimini ishlab chiqish milliy ustuvorliklarni global tendensiyalar bilan uyg'unlashtiradigan keng qamrovli, moslashuvchan va istiqbolga yo'naltirilgan yondashuvni talab qilishini ta'kidlaydi.

Tadqiqot natijalari asosida quyidagi amaliy tavsiyalar taklif etiladi:

1. **Ta'lim va sanoat integratsiyasini kuchaytirish.** Oliy ta'lim muassasalari va ish beruvchilar o'rtasidagi hamkorlikni dual ta'lim tizimlari, stajirovkalar va qo'shma tadqiqot loyihalari orqali kengaytirish zarur. Bu bitiruvchilarning mehnat bozori talablariga mos keladigan amaliy ko'nikmalarga ega bo'lishini ta'minlaydi.
2. **Kompetensiyaga asoslangan ta'lim modellarini joriy etish.** Ta'lim dasturlari faqat nazariy bilimlarga emas, balki tanqidiy fikrlash, muammolarni hal qilish, ijodkorlik va raqamli savodxonlik kabi asosiy kompetensiyalarni rivojlantirishga yo'naltirilishi kerak.
3. **Ta'limda raqamli texnologiyalardan foydalanishni kengaytirish.** Ta'limning mavjudligi, moslashuvchanligi va sifatini oshirish uchun elektron ta'lim platformalari, sun'iy intellekt vositalari va aralash o'qitish formatlarini joriy etish jadallashtirilishi lozim.
4. **Uzluksiz ta'lim va kasbiy rivojlanishni rag'batlantirish.** Ishchi kuchining tezkor texnologik o'zgarishlarga moslashuvini ta'minlash uchun mutaxassislarni qayta tayyorlash va malakasini oshirish tizimlarini kengaytirish zarur.
5. **Xalqaro hamkorlik va bilim almashinuvini rivojlantirish.** Ilg'or xorijiy tajribalarni o'rganish va milliy mutaxassislarining global raqobatbardoshligini oshirish uchun xalqaro hamkorlikni kuchaytirish muhimdir.
6. **Institutsional va siyosiy qo'llab-quvvatlashni kuchaytirish.** Davlat siyosati maqsadli dasturlar, moliyalashtirish mexanizmlari va tartibga solish tizimini takomillashtirish orqali innovatsiyalarni, ta'lim islohotlarini va inson kapitalini rivojlantirishni izchil qo'llab-quvvatlashi zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Becker G. S. Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis. - Chicago: University of Chicago Press, 1993.
2. Drucker P. F. Innovation and Entrepreneurship. - New York: Harper & Row, 1985.
3. Schumpeter J. A. The Theory of Economic Development. - Cambridge: Harvard University Press, 1934.
4. Chesbrough H. Open Innovation: The New Imperative for Creating and Profiting from Technology. - Boston: Harvard Business School Press, 2003.
5. OECD. The Knowledge-Based Economy. - Paris: OECD Publishing, 1996.
6. World Bank. World Development Report 2019: The Changing Nature of Work. - Washington, DC: World Bank, 2019.
7. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni PF-4947-son, 07.02.2017. "2017-2021-yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasi". - Toshkent, 2017.
8. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni PF-5847-son, 08.10.2019. "Oliy ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi". - Toshkent, 2019.
9. O'zbekiston Respublikasi Qonuni O'RQ-637-son, 23.09.2020. "Ta'lim to'g'risida". - Toshkent, 2020.
10. O'zbekiston Respublikasi Qonuni O'RQ-576-son, 29.10.2019. "Ilm-fan va ilmiy faoliyat to'g'risida". - Toshkent, 2019.
11. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Qarori PQ-3775-son, 05.06.2018. "Oliy ta'lim muassasalarida ta'lim sifatini oshirish va ularning mamlakatda amalga oshirilayotgan keng qamrovli islohotlarda faol ishtirokini ta'minlash bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida". - Toshkent, 2018.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №4(1)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.